

MUSTAQILLIK YILLARIDA O'ZBEKISTONNING SHARQ DAVLATLARI BILAN MADANIYAT VA SAN'AT SOHASIDAGI HAMKORLIGI

Ixtiyor NORMEYLIYEV

Surxondaryo vilovat XTB Qiziriq tumani 1-maktab o'qituvchisi

Sayyora Yo'ldosheva

Surxondaryo vilovat XTB Qiziriq tumani 1-maktab o'qituvchisi

Abubakir Xolto'rayev

Surxondaryo vilovat XTB Qiziriq tumani 1-maktab o'qituvchisi

Annotatsiya: Xalqlar taraqqiyotida madaniyat har vaqt muhim ahamiyat kasb etib kelgan, zero madaniyat kishilarda yuksak ma'naviy sifatlarni shakllantirib, o'zida milliy xoslikni mujassam etradi, xalqlarni bir-biriga birlashtiradi. Qardosh xalqlar madaniy aloqalarining rivojlanishi mustaqillikning bardavomligini ta'minlashda, milliy madaniyatlarni taraqqiy ettirishda, mintaq xalqlari birodarligini mustahkamlashda katta o'rin tutadi.

Kalit so'z: Xalql, taraqqiyot, madaniyat, ma'naviy, milliy, qardosh.

O'zbekiston milliy mustaqillikni qo'lga kiritgach boshqa sohalarda bo'lgani kabi ma'naviy hayotda ham tub o'zgarishlar yuz berdi. Ayniqsa, tarixni o'rganish orqali ma'naviy qadriyatlarni tiklash, milliy o'zlikni anglashga asosiy e'tibor qaratildi. Xususan, 1996-yil 19-sentyabrdagi "O'zbekistonning yangi tarixi markazini tashkil etish to'g'risida"gi Prezident Farmoni va 1996-yil 16-dekabrdagi Vazirlar Mahkamasining Qarori, I.Karimovning 1998-yil 26-iyundagi bir guruh tarixchi olimlar bilan uchrashuvi hamda 1998-yil 27-iyuldagi Vazirlar Mahkamasining "O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Tarix instituti faoliyatini takomillashtirish to'g'risida"gi Qarori O'zbekistonda tarix faning rivojlanish yo'nalishlarini belgilab berishda muhim o'rin tutdi[1].

Respublikada amalga oshirilayotgan tub islohotlarning natijasi ko'p jihatdan madaniy-ma'rifiy sohadagi yangilanishlar bilan bog'lanayotganligi ham bejiz emas. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti I. A. Karimov shaxsni muntazam kamol toptirish borasida uzluksiz ish olib boorish, bu borada yaxlit bir tizimni shakllantirish borasida fikr yuritar ekan, uning markazida ma'naviyat, axloq-odob, ma'rifat kabi o'lmas qadriyatlar turishini alohida ta'kidlagan edi. Zero, fuqarolik institutlari, nodavlat notijorat tashkilotlari hozirgi kunda

demokratik qadriyatlar, inson huquq va erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini himoya qilishning muhim omiliga aylanishi ta'kidlanmoqda[2].

Ijtimoiy taraqqiyotning hozirgi bosqichida O'zbekistonda ko'plab sohalarda sezilarli sihlar amalgam oshirildi va rivojlanishning sifat jihatidan yangi modeli ishlab chiqildi. Bu borada ma'naviyat va ma'rifat sohasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etildi. Ozod va obod Vatan qurish, erkin hamda farovon hayot kechirish yo'lida amalgam oshirilayotga o'ziga xos siyosatda millatlararo munosabatlar masalasi muhim o'rin tutadi. Ayniqsa, bu sohada Respublikada olib borilayotgan ishlar diqqatga sazovordir. Respublika hukumatining Sarq xalqlari milliy musiqa va qo'shiqchilik san'ati noyob namunalarini keng targ'ib qilish, milliy musiqa an'analarini avaylab asrash va rivojlantirish borasida "Sharq taronalari" xalqaro musiqa festivalini o'tkazish to'g'risidagi qarorini baynalmilal munosabatlarni rivojlantirishga qo'yilgan dadil qadamlardan biri sifatida baholash mumkin[3].

1991-yili 21-27- sentyabrda Turkiyada o'tkazilgan O'zbekiston madaniyati kunlarida "Bahor", "Samarqand" ansambllari, A. Ismoilov yetakchiligidagi san'atkorlar ijro etgan o'zbek xalq mumtoz kuy va raqslaridan "Bayot", "Rohat", "Munojot", "Tanovor", "Pilla" o'yinlari, O'zbekiston xalq artisti X. Lutfullayev, xonanda G. Erqulova ijro etgan qo'shiqlar katta qiziqish bilan qabul qilindi[4].

Bunday keng qamrovli madaniy- ma'rifiy islohotlarni olib borishda madaniyatimizning uzoq tarixiy ildizlari, orttirilgan xalq tajribalaridan unumli foydalanildi. Shu bilan birga sobiq sovet tuzumida milliylik va baynalmilal munosabatlar bo'yicha yo'l qo'yilgan xatolar aniqlanib, xulosa qilindi. Yangi davrda ushbu xatolarga yo'l qo'ymaslik esa, ijobiy natijalarga erishishga olib keldi. Dunyo hamjamiyatiga madaniy yutuqlar bilan kirib borishda xalqning mehnati va O'zbekiston Respublikasi hukumatining qaror, farmoyishlari ham katta ahamiyatga ega bo'ldi. Bu say'harakatlardan ko'rinib turibdiki, O'zbekistonda olib borilayotgan madniy – ma'rifiy islohotlar jamiyatni demokratlashtirishda millatlar va elatlar madaniy saviyasini o'stirishda, muhim rol o'ynamoqda[5].

So'nggi yillarda mazkur jamoatchilik tashkiloti tomonidan yuzlab loyihalar amalga oshirildiki, ularning har biri mamlakatlar va xalqlar o'rtasidagi hamkorlik aloqalarini tinchlik, do'stlik va hamjihatlik tamoyillari asosida mustahkamlash hamda yanada rivojlantirishga qaratilgan. Mazkur olijanob vazifani bajarishda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 1997 yil 26 mayda qabul qilingan «O'zbekistonning chet davlatlar bilan madaniy-ma'rifiy aloqalarini va Do'stlik jamiyati kengashini qo'llab quvvatlash chora-tadbirlari» to'g'risidagi Qarori asos bo'lib xizmat qilmoqda[6].

Sarhad bilmas do'stlik. Mamlakatimizning dunyo hamjamiyatiga keng miqyosda uyg'unlashuvi, avvalambor, do'stona aloqalar, madaniyat, san'at, ta'lim, fan, tibbiyot, bir so'z bilan aytganda, dunyo taraqqiyotini ta'minlab beruvchi sohalarda o'zaro tajriba almashishni talab etadi, - deydi Do'stlik jamiyatlari kengashi rahbari Saidahrur G'ulomov. Kengash aynan ana shu maqsadlarga erishishni asosiy vazifa etib belgilagan. Bugungi kunda kengash 35 ta

mustaqil tashkilotdan iborat jamiyatlarni o'zida birlashtiradi. Ular Yevropa davlatlari, Shimoliy Amerika, Osiyo, Afrika, Tinch okeani mintaqalari, MDH davlatlari bilan aloqalarni yo'lga qo'ygan va mustahkamlab bormoqda. Ularning faol va samarali faoliyati sabab Buyuk Britaniya, Germaniya, Bolgariya, Misr, Pokiston, Gretsiya, Yaponiya, Mo'g'iliston, Vyetnam, Rossiya, Ozarbayjon, Ukraina, Hindiston va Koreya kabi davlatlarda do'stlik jamiyatlari tashkil etilgan va dunyoning ko'plab davlatlarida istiqomat qilayotgan yurtdoshlarimiz bilan aloqalarni o'rnatish hamda mustahkamlash uchun shart-sharoitlar yaratilgan.

Bugungi kunda sayyoramizning 31 mamlakatida ko'plab yurtdoshlarimiz yashamoqda. Ular bilan faol aloqalarni yo'lga qo'yish, ona tili, madaniyatini saqlashda amaliy yordam ko'rsatish, shuningdek, O'zbekiston haqidagi tasavvurlarini yanada boyitish Kengash oldida turgan asosiy vazifalardan hisoblanadi[7].

Kengashning yana bir muhim maqsadi esa xalqaro hamjamiyatda O'zbekiston haqida haqqoniy va ob'ektiv munosabatni, tasavvurni shakllantirishdan iboratdir. O'zbekiston o'z taraqqiyot yo'lini belgilab olgan va demokratik rivojlanish modelini tanlagan mustaqil davlatdir. Bugungi kunda xalqaro hamjamiyat yaxshi biladiki, mamlakatimizda 130 dan ortiq millat va elat vakillari tinchlik, osoyishtalikda yashab kelmoqda. Ularning har biri yurtimizda o'z ona tili, madaniyati va urf-odatlarini to'laqonli saqlashi uchun barcha shart-sharoit mavjud. Kengash faoliyati bilan yaqindan tanishgan xorijlik mehmonlarning «Mehmonlar kitobi»ga bitgan qaydlari ham shundan guvohlik beradi[8].

Do'stlik jamiyatlari kengashi faoliyatida O'zbekiston va chet el davlatlari o'rtasida madaniy-ma'rifiy aloqalarni mustahkamlash maqsadida bir qator mamlakatlarning davlat va nodavlat tashkilotlari bilan aloqalar o'rnatilgani quvonarlidir. Jumladan, ular orasida «Fikusima - O'zbekiston», «Yaponiya va O'zbekiston», Turkiston - Amerika assotsiatsiyasi, «Bonn - O'zbekiston» assotsiatsiyasi, «Bremen - O'zbekiston», MDH davlatlari xalqlari bilan do'stlik federatsiyasi (Bolgariya), Latviya, Xitoy va boshqa ko'plab davlatlar do'stlik jamiyatlari ham bor. Ular bilan hamkor tashkilotlar sifatida doimiy delegatsiyalar almashinuvi yo'lga qo'yilgan, birgalikda muntazam ravishda uchrashuv, ko'rgazma, konferensiya, seminar hamda boshqa tadbirlar o'tkazib kelinmoqda[9].

Xalq diplomatiyasi. Yana bir jihat e'tiborga molikki, O'zbekistonda tahsil olgan yoki mehnat qilgan chet el fuqarolari ham yurtimiz bilan do'stlik aloqalari o'rnatishga intilmoqdalar. Ularning ko'pchiligi o'z yurtida O'zbekiston do'stlik jamiyatlarini tashkil etishgan. Qayd etish lozim, Vyetnam, Yaponiya, Germaniya, AQSh do'stlik jamiyatlari rahbarlari davlatlararo hamkorlik va do'stlik munosabatlarini mustahkamlashga, o'zaro hamjihatlikni rivojlantirishga qo'shgan hissasi uchun davlatimiz rahbarining Farmoni bilan «O'zbekiston Respublikasi mustaqilligiga 20 yil» esdalik nishoni bilan taqdirlandilar. Chet davlatlarda ish olib borayotgan do'stlik jamiyatlari va o'zbek madaniy markazlari a'zolari yurtimizda tashkil etilgan yirik xalqaro tadbirlar, davra suhbatlari, ilmiy-amaliy konferensiyalarning ishtirokchilari sifatida taklif etildilar[10].

Nodavlat tuzilma hisoblangan Xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik va madaniy-ma'rifiy aloqalar jamiyatlari Kengashining qizg'in faoliyati yurtimizning boy tarixi, madaniyati,

adabiyoti va san'atini jahonga yoyishda, xalqaro maydonda obro'sini yanada ko'tarish, mamlakatimizning strategik manfaatlarini himoya qilishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda[11].

O'zbekiston yapon suratkashi nigohida. *Yaponiya va O'zbekiston o'rtasida diplomatiya munosabatlari o'rnatilganining 15 yilligi munosabati bilan taniqli yapon suratkashi va san'atshunosi Keiko Xaginoyaning «O'zbekiston jilolari» nomli suratlar ko'rgazmasi 2007- yil boshidan beri Kunchiqar mamlakatning turli shaharlarida zo'r muvaffaqiyat bilan o'tdi. Mazkur ko'rgazma Tokiodagi Ko'hna Sharq tarixi muzeyini bezab turdi.*

Ushbu muzey Yaqin Sharq va Markaziy Osiyo tarixini o'rganish bo'yicha yirik ilmiy-tadqiqot muassasalaridan biri sanaladi. Unga 1977 yili asos solingan bo'lib, muzey qadimgi Misr, Mesopotamiya, Persiya, Gresiya va Markaziy Osiyoda insoniyat sivilisasiyasining dastlabki bosqichlari haqida atroflicha tasavvur uyg'otadigan ko'plab eksponatlarga juda boydir.

Keiko Xaginoya mana bir necha yillardan buyon Yaponiyada o'z suratlari tili bilan O'zbekiston haqida hikoya qiluvchi ko'rgazmalarni tashkil etib kelmoqda. 2000 yili uning «O'zbekiston – Buyuk Ipak yo'li vohasi» nomli suratli albom-sayohat kitobi nashr etilgan edi. K. Xaginoyaning mamlakatimizdagi tarixiy yodgorliklar haqidagi suratlari yapon gazeta va jurnallarida muntazam chop etiladi[12].

Tokioda Navoiy haykali poyiga guldastalar qo'yildi. *9 fevral - o'zbek xalqining buyuk farzandi Alisher Navoiyning tavallud topgan kuni butun dunyoda keng nishonlandi.* Buyuk shoir, mutafakkir va davlat arbobi Alisher Navoiy haykali poyiga guldasta qo'yish marosimi Tokioda bo'lib o'tdi. Tadbir Yaponiyaning «Soka» universiteti tomonidan O'zbekistonning mazkur mamlakatdagi elchixonasi bilan hamkorlikda tashkil etdi. Alisher Navoiy haykali o'rnatilgan universitetning bosh maydonida o'qituvchi-professorlar, talabalar va Yaponiya ommaviy axborot vositalari vakillari yig'ildi[13].

Markaziy Osiyo va Yaponiya mutaxassislarining madaniy merosni saqlashga bag'ishlangan uchrashuvi. 2008 - yilning mart oyida *Poytaxtimizda Markaziy Osiyo va Yaponiya mutaxassislarining madaniy merosni saqlash masalalariga bag'ishlangan mintaqaviy uchrashuvi ish boshladi. Tadbir YUNESKO ishlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy komissiyasi, YUNESKOning mamlakatimizdagi vakolatxonasi, Yaponiyaning Madaniy qadriyatlarni tadqiq qilish bo'yicha Milliy instituti tashabbusi bilan O'zbekiston Madaniyat va sport ishlari vazirligi, Fanlar akademiyasi ko'magida tashkil etildi[14].*

Anjumanda Markaziy Osiyo davlatlari va Yaponiyadan kelgan san'atshunoslar, tarixchilar, arxeologlar, me'mor va muhandislar, madaniy merosni saqlash va ta'mirlash bo'yicha mutaxassislar ishtirok etdi.

YUNESKO ishlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy komissiyasi mas'ul kotibi Alisher Ikromov Prezidentimiz Islom Karimov rahnamoligida mamlakatimizda barcha jabhalarda izchillik bilan amalga oshirilayotgan islohotlar jarayonida jamiyatimiz ma'naviy-

ma'rifiy asoslarini mustahkamlash, xalqimiz ma'naviyatini yanada yuksaltirish muhim o'rin tutayotganini ta'kidladi.

Men O'zbekistonda ko'p yillardan buyon arxeologiya va tarixga oid ilmiy tadqiqotlar olib boraman, – deydi yaponiyalik olim Kyudzo Kato. – Bu diyor nihoyatda boy va betakror tarix, ilmiy-madaniy merosga ega. Shu bois yaponiyaliklarning bu nodir merosga bo'lgan e'tibor va qiziqishi, ehtiromi g'oyat katta. Mazkur uchrashuv madaniy yodgorliklarni asrab-avaylash, uni ko'z qorachig'idek saqlash bo'yicha olimlarning hamkorligini yanada mustahkamlash, ijodiy salohiyatlarini birlashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi[15].

Yaponiyada O'zbekistonlik yosh musiqachilar muvaffaqiyati. 2008 – yil 11- aprelda *Yaponiyaning Xokkaydo orolida yapon va o'zbek xalqlarining an'anaviy hamda zamonaviy musiqa san'atiga bag'ishlangan «Asaxikava» XIII – Xalqaro yoshlar musiqa festivali bo'lib o'tdi.*

Ikki hafta davomida yurtimiz vakillari doira, g'ijjak, chang, rubob, nay, dutor kabi o'zbek milliy cholg'u asboblari o'z mahoratlarini namoyish etishdi. Shuningdek, festival doirasida tashkil etilgan turli konferensiyalar hamda an'anaviy va zamonaviy musiqalar ijodiy kechalarida qatnashdilar.

O'zbekistonlik va yaponiyalik yosh iste'dodli musiqachilar mashhur yapon bastakori Yoshio Sasaki, amerikalik taniqli musiqachi Stiv Saks va boshqalardan musiqa an'analari tarixi va uning taraqqiyoti, buyuk bastakorlarning bebaho musiqiy asarlari bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'ldilar[16].

Tadbir davomida yurtdoshlarimiz «Andijon polkasi» va xalq qo'shiqlaridan tuzilgan jo'shqin san'at asarlaridan iborat musiqiy dasturni mehmonlar e'tiboriga havola qildi.

Yaponiya ommaviy axborot vositalarining yozishicha, «O'zbekiston hukumatining har tomonlama sog'lom, yuqori malakali va intellektual salohiyatga ega yosh avlodni tarbiyalash ishiga alohida e'tibor qaratayotganini ushbu festivalda ishtirok etgan o'zbekistonlik yosh sozandalarning yuksak mahorati va iste'dodini namoyon etgani ham yaqqol tasdiqlab turibdi»[17].

Shuningdek, «Kunchiqar yurt» matbuotida ta'kidlanishicha, «O'zbekiston zamini haqli ravishda «Buyuk Ipak yo'li»ning durdonasi va islom dunyosining mo'jizasi hisoblanadi. Shuningdek, asrlar davomida Sharq va G'arb sivilizasiyalari uyg'unligida rivojlanib kelgan o'zbek madaniyati va san'ati o'zida Buyuk Ipak yo'lining bebaho madaniy merosini mujassam etgan».

Yosh musiqachilarimizning Yaponiyadagi muvaffaqiyati. 2009 – yil 9- fevralda *Yaponiyada «XIII Xalqaro Gunma yoshlar orkestri festivali» bo'lib o'tdi. Unda Rossiya, Koreya Respublikasi, Braziliya, Germaniya, Yaponiya hamda O'zbekiston vakillari ishtirok etdi. Mamlakatimiz nomidan musiqa anjumanida bir necha xalqaro musiqiy tanlovlar*

sovrindorlari - R. Glier nomidagi Maxsus musiqiy akademik lisey 2-bosqich talabasi M. Qodirov va O'zbekiston Davlat konservatoriyasi 2-bosqich talabasi A. Sukervanik qatnashdi[18].

O'zbekistonlik musiqachilarning chiqishlari Gunma prefekturasi ommaviy axborot vositalarida keng yoritildi. Xususan, «Jyomo Shimbun» gazetasi yurtdoshlarimizning mahorat va iste'dodini yuksak baholab, “o'zbekistonlik yosh san'atkorlar tomoshabinlarga mumtoz musiqa durdonalarining jozibasidan bahra olish imkonini hadya etdi”, deya ta'kidlaydi. Mahalliy televidenie vakillari esa festivalga bag'ishlangan maxsus dastur tayyorladi. Undan yurtimiz vakillarining yaponiyalik jurnalistlarga bergan intervyulari o'rin oldi. Ko'rsatuvda mazkur musiqa bayrami Gunma perefekturasi bilan O'zbekiston yoshlari o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirishga xizmat qilishi alohida qayd etildi.

Fetival doirasida Maebashi shahri Madaniyat institutida O'zbekiston va Yaponiya yosh musiqachilari ishtirokidagi qo'shma konsert bo'lib o'tdi. Unda o'zbek va yapon xalq qo'shiqlari, milliy va mumtoz musiqiy asarlar ijro etildi[19].

O'zbekiston Tokiodagi xalqaro sayyohlik ko'rgazmasida. 2011 – yil 26 –oktabrda Tokioda «JATA Tourism Forum & Travel Showcase 2011» deb nomlangan xalqaro sayyohik ko'rgazmasi bo'lib o'tdi.

Yaponiya hukumati ko'magida JATA sayyohlik agentliklari assotsiatsiyasi tomonidan tashkil etilgan mazkur ko'rgazmada jahonning 144 mamlakatidan 700 dan ziyod kompaniya va tashkilot qatnashdi. «JATA Tourism Forum & Travel Showcase 2011» xalqaro sayyohik ko'rgazmasida mamlakatimiz ham munosib ravishda ishtirok etdi.

O'zbekistonning zamonaviy sayyohlik infratizilmasi xususidagi atroflicha ma'lumotlar, xalq amaliy san'ati, go'zallikda betakror o'zbek hunarmandchiligi mahsulotlari, shuningdek, mamlakatimizning boy me'morchilik merosini namoyish etuvchi Samarqand, Xiva, Buxoro, Toshkent singari ko'hna va navqiron shaharlarimiz bag'ridagi noyob osori-atiqalar aks ettirilgan rang-barang fotosuratlar ko'rgazma peshtaxtalaridan joy oldi[20].

Yaponiyadagi «Intourist Japan» sayyohlik kompaniyasi menejeri Masaxiko Nishitay yaponiyaliklarda O'zbekiston bo'ylab sayohatga chiqish istagi hamisha katta bo'lgani va bu qiziqish tobora kuchayib borayotganini aytdi. U, shuningdek, ayni paytda Samarqand, Buxoro, Xiva va Toshkentning diqqatga sazovor joylari, o'zbek xalqining boy madaniyati va an'analari bilan tanishtirish maqsadida «Intourist Japan» i «Nokyo Kanko» sayyohlik kompaniyalari o'zaro hamkorlikda yangi sayyohlik yo'nalishini ishlab chiqayotganini ma'lum qildi. Tokio Biznes kollejining yetakchi o'qituvchisi Mariko Sakay ”O'zbekiston va Yaponiya xalqlarining do'stlik rishtalari hamda o'zaro savdo va madaniy aloqalarining tarixi Buyuk Ipak yo'li davrlariga borib taqalishini” aytdi. U ham ko'rgazmaning ko'plab mehmonlari tomonidan O'zbekiston sayyohlik imkoniyatlariga katta qiziqish bildirilganligini alohida ta'kidladi[21].

Yaponiya hukumati ko'magida JATA sayyohlik agentliklari assotsiatsiyasi tomonidan tashkil etilgan mazkur ko'rgazmada jahonning 144 mamlakatidan 700 dan ziyod kompaniya va tashkilot qatnashdi. «JATA Tourism Forum & Travel Showcase 2011» xalqaro sayyohlik ko'rgazmasida mamlakatimiz ham munosib ravishda ishtirok etdi. O'zbekistonning zamonaviy sayyohlik infratizilmasi xususidagi atroflicha ma'lumotlar, xalq amaliy san'ati, go'zallikda betakror o'zbek hunarmandchiligi mahsulotlari, shuningdek, mamlakatimizning boy me'morchilik merosini namoyish etuvchi Samarqand, Xiva, Buxoro, Toshkent singari ko'hna va navqiron shaharlarimiz bag'ridagi noyob osori-atiqalar aks ettirilgan rang-barang fotosuratlar ko'rgazma peshtaxtalaridan joy oldi. Ko'rgazma ishi doirasida O'zbekiston vakillarining qator xorijiy mamlakatlar turoperatorlari bilan amaliy uchrashuv va muzokaralari ham bo'lib o'tdi[22].

Alohida ta'kidlash joizki, O'zbekiston kompaniyalari namoyish qilgan sayyohlik mahsulotlari, shuningdek, respublikamiz sayyohlik salohiyati taqdimoti ko'rgazma mehmonlarida katta taassurot qoldirdi. Ularning ayrimlari "Jahon" axborot agentligi muxbiri bilan bo'lib o'tgan muloqot chog'ida o'z fikr-mulohazalarini o'rtoqlashdilar. Yaponiyadagi «Intourist Japan» sayyohlik kompaniyasi menejeri Masaxiko Nishitay yaponiyaliklarda O'zbekiston bo'ylab sayohatga chiqish istagi hamisha katta bo'lgani va bu qiziqish tobora kuchayib borayotganini aytdi. U, shuningdek, ayni paytda Samarqand, Buxoro, Xiva va Toshkentning diqqatga sazovor joylari, o'zbek xalqining boy madaniyati va an'analari bilan tanishtirish maqsadida «Intourist Japan» i «Nokyo Kanko» sayyohlik kompaniyalari o'zaro hamkorlikda yangi sayyohlik yo'nalishini ishlab chiqayotganini ma'lum qildi[23].

«AJT Inc.» yapon sayyohlik kompaniyasining marketing ishlari bo'yicha menejeri Akane Masaoka ushbu xalqaro ko'rgazma doirasida Jahon sayyohlik tashkilotining Buyuk Ipak yo'li mavzuiga bag'ishlangan simpoziumi ham bo'lib o'tganini aytdi. Yaponiyada "O'zbekturizm" Milliy kompaniyasini namoyon etuvchi mazkur «AJT Inc.» kompaniyasi ham ushbu ko'rgazma doirasida mamlakatimiz sayyohlik salohiyatini taqdim etdi. Uning ta'kidlashicha, O'zbekiston sayyohlik firmalarining ushbu tadbirda faol ishtirok etayotgani xorijiy mamlakatlardagi turdosh kompaniyalar bilan yangi amaliy aloqalarni o'rnatish imkonini berdi. Yaponiyadagi «NHK» teleradio korporatsiyasining yetakchi xodimi Kazuxi Imadjo o'zining O'zbekiston bo'ylab safari chog'ida orttirgan taassurotlarini o'rtoqlashar ekan, o'zbek xalqining mehmondo'stligini hamda mamlakatimiz benihoya boy va o'ziga xos, betakror madaniy merosga ega ekanligini qayd etdi. Uning so'zlariga qaraganda, O'zbekistonning go'zal tabiati va noyob me'moriy yodgorliklari tom ma'noda xorijlik sayyohlar aqlini shoshiradi[24].

Tokio Biznes kollejining yetakchi o'qituvchisi Mariko Sakay "O'zbekiston va Yaponiya xalqlarining do'stlik rishtalari hamda o'zaro savdo va madaniy aloqalarining tarixi Buyuk Ipak yo'li davrlariga borib taqalishini" aytdi. U ham ko'rgazmaning ko'plab mehmonlari tomonidan O'zbekiston sayyohlik imkoniyatlariga katta qiziqish bildirilganligini alohida ta'kidladi. "Yurtingizdagi 4 mingdan ziyod tarixiy-madaniy yodgorlik mavjudligi va ko'pgina bunday

osori-atiqalar YUNESKO Umumjahon madaniy merosi ro'yxatiga kiritilgani dalillarining o'ziyoq O'zbekiston sayyohlik imkoniyatlari naqadar ulkan ekanligidan yaqqol dalolatdir", dedi u[25].

Koreys jamoasining O'zbekistonda yashayotganiga 70 yil to'ldi. 2007 – yil sentabr Toshkentdagi Xalqlar do'stligi saroyida koreys jamoasining O'zbekistonda yashayotganining 70 yilligiga bag'ishlangan tantanali kecha bo'lib o'tdi. Unga yurtimizda istiqomat qilayotgan turli milliy madaniyat markazlari, davlat, jamoat va xalqaro tashkilotlar vakillari taklif etildi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovning etnik koreyslarning O'zbekistonda yashayotganining 70 yilligi nishonlanishi munosabati bilan tabrigini Bosh vazir o'rinbosari R.Azimov o'qib eshittirdi[26].

– Men O'zbekistonda tug'ilib, voyaga yetdim. Shu aziz zaminni o'z Vatanim deb bilaman, – deydi o'qituvchi Glikeriya Kim. – ona yurtimiz O'zbekistonning mustaqilligini yanada mustahkamlash, gullab-yashnashi yo'lida fidokorona mehnat qilish barchamizning muqaddas burchimizdir.

Tadbirda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Davlat maslahatchisi B.Abduhalimov, Bosh vazirning o'rinbosari, Respublika xotin-qizlar qo'mitasi raisi S.Inomova, Koreya Respublikasining mamlakatimizdagi Favqulodda va muxtor elchisi Kyong Dje Min ishtirok etdi.

O'zbekiston koreyalik fotorassomlar nigohida. 2008 yil iyul oyida *Seuldagi «INSA» san'at markazida «Assalom, O'zbekiston!» fotoko'rgazmasi* ochildi. Tadbir «Vizual loyihalar instituti» nodavlat tashkiloti tomonidan Koreya Respublikasi Tashqi ishlar va savdo vazirligi hamda Madaniyat, sport va sayyohlik vazirligi bilan hamkorlikda tashkil etildi[27].

Ko'rgazmada turli yillarda O'zbekistonda bo'lib qaytgan koreyalik fotorassomlarning 150dan ziyod ijodiy ishi namoyish etildi.

Shu asnda institutning suratkashlar guruhi tomonidan Janubiy Koreya jamoatchiligini O'zbekiston xalqining hayoti, turmush tarzi, urf-odatlar va an'analari, boy madaniyati, ko'hna me'moriy va tarixiy yodgorliklari bilan yaqindan tanishtirishni maqsad qilgan fotoko'rgazmani tashkil etish borasidagi loyiha amalga oshirildi[28].

Seuldagi xalqaro ko'rgazmada o'zbekistonlik yosh rassomlar ishtiroki..2008 – yil iyul oyida *Koreya Respublikasining poytaxti - Seul shahrida Bolalar suratlari XIV xalqaro ko'rgazma-biennalisi bo'lib o'tdi*. Tadbir Yaponiyaning Kanagava prefekturasi va Janubiy Koreyaning Dogvon ta'lim jam'armasi hamkorligida tashkil etildi.

Ko'rgazmaning tantanali ochilish marosimida Koreya Respublikasining bir qator vazirlik va idoralari, Seulda akkreditasiyadan o'tgan diplomatiya missiyalari, jamoat tashkilotlari va ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdi[29].

Nufuzli tanlovda qatnashish uchun jahonning 85 mamlakatidagi 4 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan bolalardan qariyb 24 mingta ariza kelib tushdi. Mazkur ko'rgazma asosini tanlovning g'olib va sovrindorlari bo'lgan 200 nafar yosh rassomlarning eng sara asarlari tashkil etadi.

Ko'rgazma mehmonlarida turli janrlarda ishlangan rang-barang suratlar orasidan o'zbekistonlik yosh tasviriy san'at ustalarining ijod namunalari – 9 yoshli Marina Mixaylyansning «To'y» hamda 11 yoshli Roman Golubevning «O'zbekiston mening vatanim» asarlari ayniqsa, katta taassurot qoldirdi.

«KIAF-2008» xalqaro san'at ko'rgazmasi. *Seuldagi «SOEX» markaziy ko'rgazmalar majmuasida «KIAF-2008» sakkizinchi Koreya xalqaro san'at ko'rgazmasi ochildi.* Tadbirning tantanali ochilish marosimida Koreya Respublikasining vazirlik va idoralari, madaniy va ijtimoiy doiralari, Seulda akkreditatsiyadan o'tgan diplomatiya vakolatxonalarini vakillari, xorijiy mehmonlar hamda jurnalistlar ishtirok etdi[30].

Ko'rgazma har yili o'tkazilib, uni Koreya Tashqi ishlar va savdo vazirligi, Madaniyat va sport ishlari vazirligi, Seul shahri merligi, Galereyalar assosiasiyasi, Sayyohlik bo'yicha rasmiy agentlik, shuningdek bir qator xalqaro hamda mahalliy biznes va media kompaniyalari an'anaviy tarzda qo'llab-quvvatlab keladi.

Anjuman qatnashchilari e'tiboriga O'zbekiston Badiiy akademiyasi a'zolari Iskra Shin, Nodira Shoabdurahmonova, Valeriya Knina, Alisher Aliqulovning rang-tasvir asarlari havola etildi. Ular yurtimizning boy tabiati va ruhiyati bilan yo'g'rilgan bo'lib, o'zining jo'shqinligi va milliyligi bilan tomoshabinlarda unutilmas taassurot qoldirdi. Ko'rgazma tashkiliy qo'mitasi raisi Yang-ju Parkning so'zlariga ko'ra, o'zbekistonlik rassomlarning ishlari «KIAF-2008»ning eng sara asarlari katalogidan o'rin oladi[31].

Yurtdoshlarimizning «Ipak yo'li» Xalqaro madaniyat festivalidagi muvaffaqiyati. 2008 – yil dekabr oyida *Koreyada ushbu mamlakat va Markaziy Osiyo davlatlari ijodiy guruhlarini ishtirokidagi «Ipak yo'li» Xalqaro madaniyat festivali bo'lib o'tdi.* Mazkur tadbir Koreya Tashqi ishlar va savdo vazirligi, Koreya san'at kengashi hamda «Korea Foundation» jamg'armasi tomonidan tashkil etildi.

Festival Janubiy Koreya jamoatchiligini Buyuk Ipak yo'li orqali Koreya bilan qadimdan aloqa qilib kelgan Markaziy Osiyo xalqlarining musiqasi, raqslari, san'ati va an'analari bilan tanishtirish maqsad qilindi[32].

Festival doirasida «Samarqand Handmade paper» markazi direktori Z. Muxtorov hamda koreyalik ustalar hamkorligida tashkil etilgan qog'oz ishlab chiqarishning qo'lbola texnologiyasi namoyishi bo'lib o'tdi.

O'zbekiston va Janubiy Koreya san'atkorlari konserti. 2009 – yil may oyida Poytaxtimizda O'zbekiston va Janubiy Koreya san'atkorlarining konserti bo'lib o'tdi.

Respublika Baynalmilal madaniyat markazi rahbari N.Muhammadiyev, O'zbekiston Koreys madaniyat markazlari assotsiatsiyasi raisi V.Shin, Koreya Respublikasining Xalqaro madaniy aloqalar jamiyati raisi Yang Pyong Su va boshqalar O'zbekiston bilan Koreya Respublikasi o'rtasidagi aloqalar barcha jabhalarda, jumladan, madaniyat va san'at sohalarida ham tobora mustahkamlanib borayotganini ta'kidladi[33].

Koreys diyorida "Ipak ifori". 2009 - yil may oyida Seulda "Ipak ifori" deb nomlangan Janubiy Koreya va Markaziy Osiyo madaniy almashuv festivali ish boshladi. Tadbir Koreya Respublikasining Madaniyat, sport va turizm, Tashqi ishlar va savdo vazirliklari, "Joong Ilbo" media-korporatsiyasi tomonidan "Ipak yo'li" jamg'armasi va "Joonang Ang SUNDAY" gazetasi ko'magida "O'zbekiston madaniyati va san'ati Forumi" jamg'armasi ishtirokida tashkil etildi.

Seulning ko'hna Milliy teatrida bo'lib o'tgan festivalning ochilish marosimida Janubiy Koreyaning turli vazirlik va idorlari, jamoatchilik tashkilotlari, ushbu mamlakatda akkreditatsiyadan o'tgan diplomatiya korpusi vakillari, ommaviy axborot vositalari, madaniyat va san'at arboblari, shuningdek, shaharning keng jamoatchiligi ishtirok etdi[34].

Festival dasturi doirasida Markaziy Osiyo kinofestivali ham bo'lib o'tdi. "Cinus" kinoteatrida rejissyor Zulfiqor Musoqovning "Vatan", Yolqin To'ychiyevning "Sukunat" va Nozim To'laxo'jayevning "Bukri oshiq" filmlari namoyish etildi.

Seul shahridagi Koreya Respublikasi milliy muzeyi ko'rgazmalar zallaridan birida ochilgan Markaziy Osiyo mamlakatlarining bugungi hayotini aks ettiruvchi fotoko'rgazmada 150 dan ziyod fotosuratlar namoyish etildi.

Toshkent shahrida "Turkiston" saroyida Koreys san'ati festivali boshlandi. Ushbu madaniy tadbir O'zbekiston Respublikasi Madaniyat va sport ishlari vazirligi, "O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi" jamg'armasi, Koreya Respublikasining yurtimizdagi elchixonasi, mazkur mamlakatning Madaniyat, sport va turizm vazirligi hamkorligida tashkil etildi. Festivalning birinchi kuni koreys an'anaviy raqs va musiqa san'atiga bag'ishlandi[35].

O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Alisher Navoiy nomidagi Til va adabiyot institutining yosh tadqiqotchi-doktoranti Inkyong O (Eunkyung Oh) bir yil avval Janubiy Koreyadan mamlakatimizga kelgandi. U o'zining ilmiy ishida o'zbek xalqining "Alpomish" va koreys xalqining "Jumong" dostonlari asosida ikki qahramonlik eposini qiyosiy tahlil qilmoqda. U ilk bor "Alpomish"ni 15 yil avval o'qib, uning bosh qahramoniga tom ma'noda maftun bo'lib qolgan. O'sha yillari bu qizda Vatanimizga kelib, o'zbek xalqi, uning urf-odatlari va madaniyati bilan yaqindan tanishish istagi paydo bo'lgan.

O'tgan yili uning orzusi ushaldi. Inkyong O O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Alisher Navoiy nomidagi Til va adabiyot instituti mutaxassislari bilan ushbu mashhur dostonni o'rganish haqidagi rejalarini o'rtoqlashganda, uni qo'llab-quvvatlashdi. Bu

loyiha muhim ahamiyatga ega bo'lgani bois, institutning folklor bo'limi mudiri, filologiya fanlari doktori, professor Mamatqul Jo'rayev unga ilmiy rahbar etib tayinlandi[36].

Inkyong O tirishqoqligi va qat'iyatligi tufayli qisqa vaqt ichida o'zbek tilini o'rganib oldi. Ayni vaqtda yosh olim doktorlik ishini o'zbek tilida yozmoqda va bu, shubhasiz, tahsinga sazovordir.

– Yosh tadqiqotchi ilmiy jurnallarda chop etish uchun bir necha dolzarb maqolalarni tayyorlab qo'ydi, – deydi professor M.Jo'rayev. – Inkyong O dostonlarning sujetlarini o'rganish asnosida ikki xalqning ajoyib adabiy yodgorliklarida qiziqarli o'xshashliklar borligini aniqlamoqda. Yana shuni alohida ta'kidlashni istardimki, u zamonaviy jahon folklorshunosligini juda yaxshi biladi[37].

Prezidentimiz Islom Karimov tashabbusi bilan 1998 yili mamlakatimizda “Alpomish” dostoni yaratilganining 1000 yilligi keng nishonlandi. Shu munosabat bilan dostonni chuqur o'rganish, u bilan bog'liq ilmiy tadqiqotlarni kengaytirish bo'yicha ulkan ishlar amalga oshirildi. Koreyalik yosh olim ham mamlakatimizga aynan ushbu doston bilan yanada yaqindan tanishish, uni yanada chuqur o'rganish maqsadida kelgan. Istiqlolimiz sharofati bilan olimlarimizning xorijiy sheriklar bilan hamkorlik aloqalari tobora mustahkamlanmoqda. Tabiiyki, jonajon Vatanimizning boy tarixi, ajoyib me'moriy yodgorliklari, betakror doston va maqomlari, eng muhimi – iqtidorli, mehmondo'st va bag'rikeng xalqi butun dunyodan zukko hamda qiziquvchan insonlarni o'ziga jalb qilmoqda[38].

Institutda bu munis qizni Nigora deb atashadi. Sharqda har bir ism teran ma'noni anglatadi. Inkyong Oga ham o'zbekcha ismi judayam yoqadi, chaqirsangiz, darhol “labbay” deb javob beradi.

Hozir olim o'lmas dostonimiz uning mamlakatida ham sevib o'qilishini, koreys xalqining ham ma'naviy boyligiga aylanib qolishini orzu qilgan holda, “Alpomish”ni o'z ona tiliga o'girmoqda.

Ishonamizki, uning ushbu ezgu orzusi albatta ro'yobga chiqadi!

Koreya Respublikasida “Chxonan jahon xalqlari raqs festivali - 2011” xalqaro tanlovi bo’lib o’tdi. Mamlakatimiz vakillari muvaffaqiyatli ishtirok etgan mazkur tanlovda Bolgariya, Braziliya, Misr, Indoneziya, Italiya, Xitoy, Kosovo, Malayziya, Meksika, Polsha, Rossiya, Singapur, Slovakiya, Tailand, Filippin, Yaponiya va boshqa mamlakatlardan kelgan raqs san’ati ustalari qatnashdilar.

Ushbu xalqaro tadbirning tashkil etilishidan ko’zlangan maqsad Janubiy Koreya aholisi va uning mehmonlarini dunyoning turli xalqlari madaniyati, urf-odat va an’analari bilan tanishtirish barobarida o’zaro xalqaro madaniy aloqalarni mustahkamlashga ko’maklashish bilan izohlanadi[39].

Alisher Navoiy nomidagi Davlat akademik katta teatri huzuridagi “Sabo” milliy raqs ansambli ushbu xalqaro tadbirda mamlakatimizni namoyon etdi.

Festivalda “Sabo” jamoasi a’zolari tomonidan namoyish qilingan madaniy dasturda O’zbekiston turli mintaqalarining raqs an’analari o’z ifodasini topgan edi. Yurtdoshlarimiz ijrosidagi jozibali raqslar hech kimni befarq qoldirmadi - ular tomoshabinlarning gulduros olqishlari bilan qarshilandi. Tomoshabinlarning e’tirof etishlaricha, o’zbek san’at ustalari anjumanda O’zbekiston nafasini, o’zbek xalqi madaniyatining o’ziga xosligini, o’zbekona ruhni zo’r muvaffaqiyat bilan namoyish etishga muvaffaq bo’ldilar[40].

Jahonning 21 mamlakati vakillari o’rtasida o’tkazilgan “Chxonan jahon xalqlari raqs festivali - 2011” tanlovida “Sabo” ansambli birinchi o’rinni egallashi barobarida festivalning “Eng go’zal raqs libosi” diplomiga ham sazovor bo’ldi.

Qayd etish joizki, bu koreyaliklarning an’anaviy o’zbek xalq madaniyati bilan ilk tanishuvi emas - Koreya Respublikasiga O’zbekiston san’at ustalarining har yili tashrif buyurishi, mamlakatning turli shaharlarida o’zlarining madaniy dasturlarini namoyish etishi an’ana tusini olgan.

Ushbu xalqaro madaniy anjuman doirasida Koreya raqs jamiyati hamda Kyongido provinsiyasidagi Goyan shahar meriyasi hamkorligida tashkil etilgan o’zbek raqs guruhining konserti ham bo’lib o’tdi. Ushbu shaharda ham yurtdoshlarimizning har bir chiqishi ko’p sonli san’at muxlislari tomonidan munosib olqishlandi[41].

Goyan shahar meri Choy Son “Sabo” jamoasini chin dildan qutlar ekan, o’zbekistonlik raqs san’ati ustalari Koreya tomoshabinlarida unutilmas taassurotlar qoldirganini alohida ta’kidladi. U, shuningdek, ikki mamlakat xalqlari o’rtasidagi o’zaro madaniy aloqalarning tarixi uzoq o’tmishga borib taqalishini qayd etar ekan, “Sabo” jamoasining Koreya zaminidagi madaniy chiqishlari ham ikki mamlakat o’rtasidagi madaniy aloqalar tarixida o’ziga xos bir go’zal sahifa bo’lib qolajagiga ishonch bildirdi.

Kezi kelganda ta’kidlash kerakki, shu paytga qadar “Sabo” ansambli Osiyo va Yevropaning ko’pgina mamlakatlari bo’ylab ijodiy safarda bo’lishgani holda o’zbek xalqining boy, o’ziga xos va betakror madaniyatini munosib ravishda namoyon etish ishiga o’zlarining munosib hissalarini qo’shib kelishmoqda[42].

Pekinda ShHT mamlakatlari madaniyati kechasi. 2008 – yil iyulda *Pekindagi Milliy katta teatr konsert zalida XXIX yozgi Olimpiada o'yinlariga bag'ishlangan madaniy tadbirlar doirasida «Shanxay Hamkorlik Tashkiloti mamlakatlari madaniyati kechasi» bo'lib o'tdi.*

XXR Madaniyat vazirligi tomonidan tashkil etilgan konsertda Xitoy hukumati, ShHTga a'zo-davlatlar elchixonalari va keng jamoatchilik vakillari hamda jurnalistlar ishtirok etdi.

«Jilolar she'riyati»da kecha va bugun uyg'unligi. 2008 – yil avgustda *Xitoy poytaxtining diqqatga sazovor joylaridan biriga aylangan «Shosh» badiiy choyxonasida o'zbekistonlik rassomlar asarlaridan tashkil topgan «Jilolar she'riyati» ko'rgazmasi ochildi.* Yurtimiz mustaqilligining 17 yilligiga bag'ishlangan ekspozitsiyada o'zbekistonlik rassom va rang-tasvir ustalari, grafiklar hamda video-art mutaxassislari – D.Oxunboboev, V.Useinov, S.Abaturrov, Ye.Kambina, Ya.Salpinkidi va boshqa ijodkorlarning asarlari namoyish etildi[43].

Tadbirda Pekinda akkreditatsiyadan o'tgan xorijiy davlatlar diplomatiya vakolatxonalari rahbarlari, ijtimoiy-siyosiy arboblari, turli idora va tashkilotlar vakillari, Xitoyning yetakchi ommaviy axborot vositalari jurnalistlari ishtirok etdi.

O'zbek rassomlarining asarlari Pekin ko'rgazmasida. 2009 – yil iyun oyida Xitoy Xalq Respublikasi poytaxti Pekinda “Olti davlat zamonaviy rassomlarining asarlari” deb nomlangan yirik xalqaro ko'rgazma bo'lib o'tmoqda. Anjuman Xitoy xalqaro do'stlikka yordam ko'rsatish uyushmasi, ushbu mamlakatning “Yevroosiyo” axborot-konsalting kompaniyasi hamda Pekinning “Jenxeyuan” madaniyatni rivojlantirish kompaniyasi tomonidan tashkil etildi[44].

Xitoy poytaxtidagi eng zamonaviy va go'zal madaniyat markazlaridan biri bo'lmish “Mingyillik yodgorligi”da O'zbekiston, Rossiya, Xitoy, Qozog'izston, Qirg'izston va Tojikiston zamonaviy rassomlarining 300 dan ziyod asarlari namoyish etildi.

“O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi” jamg'armasi hamda mamlakatimizning XXRdagi elchixonasi ko'magida tadbirda O'zbekiston san'at ustalari ham ishtirok etishdi.

«Xitoy - O'zbekiston bolalari nigohida». 2009 –yil iyunda Xitoy Xalq Respublikasi poytaxti Pekin shahrida «Xitoy - O'zbekiston bolalari nigohida» bolalar suratlari ko'rgazmasi bo'lib o'tdi. Ko'rgazma Xitoy milliy bolalar markazi va “O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi” jamg'armasi tomonidan O'zbekiston Respublikasining XXRdagi elchixonasi ko'magida tashkil etildi[45].

Xitoy milliy bolalar markazi ko'rgazmalar zalida “Yangi avlod forumi” san'at maktabi, Toshkentdagi Bolalar ijodiyoti markazi, O'zbekiston Badiiy akademiyasi huzuridagi Respublika tasviriy va amaliy san'at kolleji, Respublika dizayn kolleji, Xorazm, Namangan, Jizzax, Samarqand tasviriy va amaliy san'at litsey-internatlari o'quvchilarining 80 ga yaqin ijodiy ishlari namoyish etildi.

Ko'rgazma tashkilotchilari va unga kelgan ko'plab tomoshabinlarning fikricha, bunday tadbirning o'tkazilishi O'zbekiston va Xitoyning madaniyat sohasi vakillari, xususan, o'sib

kelayotgan avlod o'rtasidagi madaniy hamkorlikni rivojlantirish va kengaytirish sari qo'yilgan yana bir qadam bo'ldi[46].

Pekinda Milliy liboslar namoyishi bo'yicha 13-xalqaro madaniyat va do'stlik festivali bo'lib o'tdi. Xitoy xalqaro madaniyat va do'stlik festivali hamda Shanxayda bo'lib o'tayotgan "EKSP0-2010" Butunjahon yarmarkasi tashkiliy qo'mitasi tomonidan uyushtirilgan tadbirda xorijiy diplomatiya vakolatxonalarining jamoalari, Dalyana, Xanchjou, Pekin va ushbu mamlakatning boshqa shaharlari badiiy ansambllari hamda Janubiy-Sharqiy Osiyo mintaqasi ayrim davlatlarining delegatsiyalari ishtirok etdi.

Festival mehmonlari rang-barang milliy liboslar, musiqa asboblari, qo'shiq va raqslar majmuasidan bahramand bo'lishdi hamda dunyoning turli mamlakatlari xalqlarining an'analari bilan tanishishdi.

ADABIYOTLAR:

1. Samadova, V. (2022). SIMILE IS ONE OF THE OLDEST FORM OF A SPEECH. *Science and innovation in the education system*, 1(4), 82-83.
2. Samadova, V. (2022). SIMILE IS A TYPE OF METAPHOR. *Science and innovation in the education system*, 1(4), 84-86.
3. Samadova, V. (2022). SIMILARITIES AND DIFFERENCES BETWEEN METAPHOR AND SIMILES IN ENGLISH. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 1(4), 258-260.
4. Ashurkulovna AZ. ADVERTING TEXTS AND THEIR PHONETIC FEATURES. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*. 2022 May 26;3(5):1248-55.
5. Ashurkulovna, A. Z. (2022). ADVERTISING TEXTS AND THE LANGUAGE OF ADVERTISING TEXTS.
6. Sattorova, M. D. (2018). PSYCHOLOGICAL PROPERTIES OF TOLERANCE. *Форум молодых ученых*, (6-1), 43-44.
7. Sattorova, M. (2022). DIAGNOSTICS OF SOCIAL TOLERANCE OF STUDENTS. *Science and innovation*, 1(B5), 526-528.
8. Sattorova, M. (2020). Social tolerance is period demand. *Scientific research results in pandemic conditions (COVID-19)*, 1(03), 150-152.
9. Qizi, S. M. D. (2022). Socio-Psychological Views of Eastern Thinkers on Social Tolerance. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 2(3), 219-220.
10. Erkinovna, N. D. (2021). Anxiety-as an emotional state. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(10), 2242-2245.
11. Шарафутдинова, Х. Г., & Нормуминова, Д. Э. (2020). Преодоление тревожности с помощью когнитивно-поведенческой психотерапии. *Педагогическое образование и наука*, (1), 124-127.

12. Sharafutdinova, K., & Normuminova, D. (2022). The role of cognitive psychotherapy in eliminating men and women's anxiety in the family. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(6), 1530-1535.
13. Bobonazarovna, A. S. (2022). INTERPRETATION OF STUDENTS' PROFESSIONAL FORMATION AS A PSYCHOLOGICAL PROBLEM. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 2(4), 149-150.
14. Almaridonova, S. B. (2019). THE ROLE OF THINKING IN THE SPIRITUAL-PSYCHOLOGICAL FORMATION OF PERSONALITY. *Научные горизонты*, (4), 10-13.
15. Алмарданова, С. Б. (2020). Роль семейных отношений в формировании нравственно-психологических качеств личности. *European science*, (3 (52)), 115-117.
16. Sharafutdinova, K. (2022). Advantages of focusing on positive psychology in eliminating destruction of family relations. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(6), 423-430.
17. Sharafutdinova, K. (2022). APPLICATION OF PSYCHOLOGICAL METHODOLOGIES IN DIAGNOSIS OF PERSONAL DESTRUCTION.
18. Шарафутдинова, Х. Г. (2021). OILADA DESTRUKTIV SHAXS XUSUSIYATLARI. *Academic research in educational sciences*, 2(11), 231-236.
19. Gulyamutdinovna, S. K. (2021). Manipulative relationship of a destructive person in the family. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(9), 175-179.
20. Sharafutdinova, K. G., Kulmamatova, F. K., & Haydarova, S. (2021). The role of cognitive psychology in the elimination of destructive behavior. *Asian Journal Of Multidimensional Research*, 10(4), 957-964.
21. O'ralovna, J. G. (2022). Social Psychological Problems of Alienation. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 2(4), 204-206.
22. Жумаева, Г. У. (2021). Психологические механизмы формирования профессиональных отношений будущего педагога. *Достижения науки и образования*, (4 (76)).
23. Хуррамов, Р. (2022). БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИ ЭВРИСТИК ФИКРЛАШНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ДОЛЗАРБ ВАЗИФАЛАРИ. *Conferencea*, 80-84.
24. Khurramov, R. (2022). EDUCATIONAL TASKS IN THE PRIMARY CLASS ARE A TOOL FOR DEVELOPING STUDENTS' HEURISTIC SKILLS. *World Bulletin of Social Sciences*, 13, 22-25.
25. Abdumuratova, S. S. (2022). ETHNOCULTURAL AND SOCIOLINGUISTIC FACTORS IN TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE. *Academic research in educational sciences*, 3(1), 745-747.
26. Saidovna, A. S. (2022). Language is the Main Priority in Teaching. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 2(2), 108-110.

27. Абдумуратова, С. (2018). ВЛИЯНИЕ НА СОВРЕМЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ АЛИШЕРА НАВОЙИ. Гуманитарный трактат, (25), 96-98.
28. Saidovna, A. S. (2022). FORMATION OF RHETORICAL COMPETENCE OF STUDENTS IN THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(3), 914-919.
29. Quvvatova, M. Scientific methodical journal of. The role and importance of the family in the formation of ecological culture in preschool children, 209-210.
30. Hikmatullaevna, M. K. (2022). DEVELOPMENT OF STUDENTS' CREATIVITY AS A PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROBLEM. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(10), 571-574.
31. Quvvatova, M. H., & Ibrohimova, K. A. (2021). МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARDA ЕКОЛОГИК TUSHUNCHALARNI SHAKLLANTIRISH VOSITALARI. Студенческий вестник, (16-7), 71-73.
32. Quvvatova, M. (2022). PEDAGOGIK TA'LIMNING BO'LAJAK BAKALAVRLAR KREATIVLIGINI RIVOJLANTIRISH KONTEKSTIDA TAYYORLASHDAGI KASBIY XUSUSIYATLAR. Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: Nazariy va amaliy izlanishlar, 1(27), 29-31.
33. Quvvatova, M. (2022). LEARNING TO DEVELOP THE CREATIVITY OF HIGHER EDUCATION STUDENTS. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(28), 131-134.
34. Quvvatova, M. (2022). OLIY TA'LIM TALABALARINING KREATIVLIGINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI. Академические исследования в современной науке, 1(19), 236-239.
35. Quvvatova, M. (2022). WAYS OF DEVELOPING CREATIVE ABILITIES OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. Models and methods in modern science, 1(18), 4-7.
36. Quvvatova, M. H., & Alisherova, S. (2022). МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARNING NUTQINI O'STIRISHDA LUG 'AT ISHINING AHAMIYATI. Eurasian Journal of Academic Research, 2(3), 472-474.
37. Хуррамов, Р. (2022, August). ЎҚУВ ТОПШИРИҚЛАРИ ЎҚУВЧИЛАРНИНГ ЭВРИСТИК ҚОБИЛИЯТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВОСИТАСИ. In *E Conference Zone* (pp. 138-142).
38. Namroev, A. R. (2019). Modeling activities of teachers when designing creative activities of students. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 2019.
39. Kamroev, A. (2019). STUDENTS' CREATIVE ACTIVITIES IN DESIGNING MOTHER TONGUE EDUCATION. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(7), 285-296.
40. Хамраев, А. (2018). Моделирование деятельности учителя при проектировании творческой деятельности учащихся. *Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи*, (2), 23-26.

41. Adizov, B. R., & Khamroev, A. R. Modeling activities of teachers when designing creative activities of students. *Ilmiy xabarnoma*, 69.
42. Ҳамроев, Р. (2014). БОШЛАНҒИЧ ТАЪЛИМНИ ИЖОДИЙ ТАШКИЛ ЭТИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ. *ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА*, 22(1), 53-58.
43. Hamroyev, R. A., Qoldoshev, A. R., & Hasanova, A. M. (2021). Methods of teaching 1st grade students to use writing tools effectively. *Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR)*, 10(1), 168-174.
44. Hamroyev, A. R. (2021). Designing students' creative activity in primary school mother tongue education as a methodological problem. *Middle European Scientific Bulletin*, 11.
45. Azimov, Y. (2003). Hamroyev A//Husnixat va uni oqitish usuliyoti (Maruza matnlari).
46. Khamroev, A. (2021). Quality and effectiveness for design of learning outcomes in the language teaching. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 549-558.